

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

O INVENTÁRIO DAS OBRAS DE ARTE NA ARQUITETURA MODERNA DE OSCAR NIEMEYER NO ESTADO DE MINAS GERAIS DÉCADAS DE 1940 A 1961

THE INVENTORY OF ARTWORKS IN OSCAR NIEMEYER'S MODERN ARCHITECTURE IN THE STATE OF MINAS GERAIS: DECADES FROM 1940 TO 1961

EL INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE DE LA ARQUITECTURA MODERNA DE OSCAR NIEMEYER EM EL ESTADO DE MINAS GERAIS: DÉCADAS DE 1940 A 1961

WATANABE, YUKIE NOCE

Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS) da Universidade Federal de Minas Gerais; e-mail: watanabe.yukie@gmail.com.

TEIXEIRA, MARIA CRISTINA VILFERT

Professora Doutora na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais; e-mail: mcristvt@gmail.com.

TOFANI, FREDERICO DE PAULA

Professor Doutor na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais; e-mail: fptofani@ufmg.br.

RESUMO

As obras de arte visual associadas às edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, para o estado de Minas Gerais, são, na maioria, entendidas como patrimônio artístico, histórico ou cultural, uma vez que essas edificações estão vinculadas a processos de tombamento. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) propôs a elaboração de inventário das obras do arquiteto no estado e, em acréscimo, a identificação também das obras de arte vinculadas a essas edificações no contexto de sua projeção. Este artigo tem como objetivo apresentar uma síntese do conteúdo apresentado na produção desse levantamento, a partir do contexto teórico que envolve a integração de arte, arquitetura, patrimônio e a produção de inventário. Como obras de arte visual, esses bens vinculados à arquitetura carregam valores que foram atribuídos como monumento histórico e na sua existência os qualificaram como patrimônio cultural. O artigo apresenta a contextualização da criação das obras contempladas pelo inventário e os conceitos que envolvem sua concepção e propõe identificar todas as obras de arte levantadas, com suas principais características, e indicar em que aspectos o inventário do IEPHA-MG se diferenciou dos demais anteriormente produzidos para essas obras. A análise do resultado apresentado pelo inventário demonstrou êxito na ampliação da quantidade de objetos pesquisados e no conteúdo das fichas produzidas. Portanto, conclui-se que a revisão regular de inventários pré-existentis constitui uma prática importante como ferramenta de ampliação do conhecimento, atualização de dados, ratificação da valorização das obras e difusão sistematizada de bens da cultura.

PALAVRAS-CHAVE:

inventário de bens culturais. arte visual moderna. arte integrada. arquitetura moderna em Minas Gerais. Oscar Niemeyer.

ABSTRACT

The works of visual art associated with the buildings designed by architect Oscar Niemeyer, for the state of Minas Gerais, are mostly understood as artistic, historical or cultural heritage, since their buildings are linked to listing processes. The State Institute of Historical and Artistic Heritage of Minas Gerais (IEPHA-MG) proposed an inventory of the architect's works within state's scope and, in addition, identifying the works of art linked to these buildings, related to the context of their projection. This article aims to present a synthesis of the content presented in the production of this survey, based on the theoretical context that involves the integration of art, architecture, heritage and inventory production. As works of visual art, these assets linked to architecture carry values that were attributed as historical monuments and in their existence qualified them as cultural heritage. The article presents the contextualization of the creation of the works included in the inventory and the concepts surrounding their conception and proposes to identify all the works of art surveyed, with their main characteristics, and indicate in which aspects the IEPHA-MG inventory differed from the inventories previously produced for these works. The analysis of the result presented by the demonstrated inventory managed to expand the number of objects researched and the content of the files produced. Therefore, it is concluded that the regular revisiting of pre-existing inventories constitutes an important practice as a tool for expanding knowledge, updating data, ratifying the appreciation of works and systematically disseminating cultural goods.

KEYWORDS:

inventory of cultural assets. modern visual art. integrated art. modern architecture in Minas Gerais. Oscar Niemeyer.

RESUMEN

Las obras de arte visual asociadas a los edificios diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer, para el estado de Minas Gerais, son, en su mayor parte, entendidas como patrimonio artístico, histórico o cultural, ya que estos edificios están vinculados a procesos de catalogación. El Instituto Estatal del Patrimonio Histórico y Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) propuso la elaboración de un inventario de las obras de los arquitectos en el estado y, además, también la identificación de las obras de arte vinculadas a estos edificios en el contexto de su diseño. Este artículo tiene como objetivo presentar una síntesis del contenido presentado en la producción de esta encuesta, a partir del contexto teórico que involucra la integración del arte, la arquitectura, el patrimonio y la producción inventariada. Como obras de arte visual, estos bienes vinculados a la arquitectura conllevan valores que fueron atribuidos como monumentos históricos y en su existencia los calificaron como patrimonio cultural. El artículo presenta la contextualización de la creación de las obras incluidas en el inventario y los conceptos que rodean su concepción y propone identificar todas las obras de arte relevadas, con sus principales características, e indicar en qué aspectos el inventario del IEPHA-MG se diferenciaba de los demás anteriormente producidos para estas obras. El análisis de los resultados presentados por el inventario demostró éxito en ampliar el número de objetos investigados y el contenido de los archivos producidos. Por lo tanto, se concluye que la revisión periódica de inventarios preexistentes constituye una práctica importante como herramienta para ampliar conocimientos, actualizar datos, ratificar la valorización de las obras y difundir sistemáticamente bienes culturales.

PALABRAS CLAVES:

inventario de bienes culturales. arte visual moderno. arte integrado. arquitectura moderna en Minas Gerais. Óscar Niemeyer.

INTRODUÇÃO

O estudo apresentado se conforma a partir da construção das fichas de inventário para edificações de autoria de Oscar Niemeyer no estado Minas Gerais, produzidas pelo IEPHA-MG e publicadas em sua coleção *Cadernos do Patrimônio* (IEPHA-MG, 2023). O recorte proposto enfatiza as obras de arte visual projetadas e inseridas nessas edificações, apresentando um panorama da sua elaboração. Para tanto, este artigo cita o contexto da criação das obras na relação entre arte e arquitetura e o relaciona aos conceitos modernos de patrimônio, de monumento e de produção de inventários voltados às obras. Com a ampliação e aprofundamento do conhecimento das peças caracterizadas nas fichas, o estudo demonstra as possibilidades de entendimento e uso dessa ferramenta, sistematizada pela pesquisa, para a conservação do patrimônio cultural.

ARTE, ARQUITETURA, PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO

A importância das obras de arte para as edificações de Niemeyer se constata, tomando-se um exemplo recente, no Dossiê de candidatura do conjunto da Pampulha como patrimônio da humanidade (FMC, 2014). Nele, destaca-se que *"o Conjunto Moderno é concebido de forma a gerar uma 'obra de arte total', integrando as obras de arte aos edifícios e estes à paisagem"* (FMC, 2014, p. 58) e, também, *"as obras de arte se apresentam, em sua maioria, como elementos indissociáveis dos edifícios, integrando-se a eles e sendo, inclusive, responsáveis pela sua expressão plena"* (FMC, 2014, p. 64).

A relação entre arte, arquitetura e sociedade, conforme se preconizava adequada aos tempos modernos pode ser depreendida do manifesto *Nove Pontos sobre a Monumentalidade*, elaborado pelo historiador Sigfried Giedion, o artista plástico Fernand Léger e o arquiteto Josep Lluís Sert, no ano de 1943 (*apud* Frampton, 1997, p. 307). Esse manifesto ilustra a busca pela elaboração de um novo conceito de monumento, inserido na cidade como meio de representação dos ideais da sociedade e como fator de integração da consciência coletiva, sendo *"uma integração dos trabalhos do arquiteto, do pintor, do escultor, do urbanista"*, por meio de ação colaborativa entre eles (*apud* Frampton, 1997, p. 307).

Vinculados ao monumento, os conceitos de integração e de síntese das artes podem ser considerados como equivalentes, elaborados com o objetivo de estabelecer o diálogo entre as obras das artes plásticas com a arquitetura dentro do projeto. Nesse contexto, Rosa (2005, p. 8) informa que o conceito de *"elementos artísticos"* foi estabelecido para identificar as obras que, materializadas nas tipologias de escultura, pintura, painel e paisagismo, deviam ser entendidas e fruídas como parte integrante do projeto, ao mesmo tempo, manter sua autonomia como obra e seus valores estéticos próprios.

O monumento, conforme identificado por Choay (2006), passa por constantes alterações onde monumento é identificado como *"tudo o que for edificado por uma comunidade de indivíduos para lembrar ou fazer que outras gerações de pessoas lembrem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças"* (Choay, 2006, p. 18). O conceito de monumento histórico foi estabelecido e difundido pela Europa em meados do século XIX e formalizado em 1931, na Carta de Atenas sobre o Restauro de Monumentos Históricos¹. Nela, a ideia do

monumento histórico está intimamente relacionada a sua condição de memória viva, de testemunho de um passado e, sobretudo, de símbolo de um contexto mental e uma visão social de mundo do qual o monumento não pode ser dissociado.

Já o conceito de patrimônio, por mais que varie significativamente entre culturas e ao longo do tempo, pode ser entendido *lato sensu* como uma prática social que visa a perpetuação de espaços, objetos, manifestações e/ou práticas consideradas por um grupo social como dotados de maior relevância. A determinação e a conservação desses bens patrimoniais, conforme denominados pela tradição neolatina, são processos caracterizados, via de regra, por serem essencialmente axiológicos – ou *juízos de valor* –, por suas terem importantes motivações políticas, e por possuírem grande potencial de impacto na produção do espaço e reprodução social e, em específico, nos valores de uso e de troca dos bens patrimoniais e dos contextos socioespaciais onde estão inseridos (Tofani, 2020).

O pensamento sobre patrimônio, sua caracterização e como ele se manifesta perpassam a maior parte das sociedades contemporâneas e, conforme Souza, são objeto constante de revisão e de reflexões críticas no que diz respeito à sua identificação, seleção, gestão e difusão.

A construção de significado de patrimônio se dá de modo contextual dependendo da posição e do momento de quem faz essa simbolização e está sujeito a influências espaciais e temporais, tratando-se de uma construção histórica e culturalmente determinada (Souza, 2017, p. 3).

A identificação de um bem cultural deve ocorrer por meio de um inventário de conhecimento, esse consistindo também em uma ferramenta básica para a sua gestão. O inventário é o trabalho objetivo e orientado da identificação, documentação e estudo, em diversas abordagens, do bem de interesse e é listado no Artigo 216 da Constituição Federal de 1988, como uma das ferramentas a serem utilizadas pelo poder público, com a colaboração da comunidade, para a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro (Brasil, 1988). Sobre a definição do “bem”, o *Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural*, no texto da sua composição, apresenta o conceito, juntamente com um convite ao debate:

Tendo sido, inicialmente no Decreto-lei 25/37, associado a termos como ‘coisa’, ‘obras’, ‘objeto’, o termo no plural, bens, designa o conjunto que integra o patrimônio histórico e artístico nacional. Dessa forma, recebe diversas adjetivações, tais como: material, imaterial, imóvel, móvel, tangível, intangível, integrado. Remete também para as designações de tombamento e de registro: centro histórico, formas de expressão, sítio paisagístico, sítio arqueológico, dentre vários (Thompson, 2014).

Segundo Miranda (2006, p. 103), a compreensão do bem cultural utiliza-se do inventário para valorar e apresentar de forma clara os “*critérios técnicos de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, antropológica, dentre outras*” e que qualificam o bem.

Ao ampliar os dados da identificação da obra, os campos dos inventários buscam estabelecer linhas de conhecimento a respeito de origem, significação, identificação de material, técnica ou tecnologia construtiva e mesmo aspectos contemporâneos de sua administração ou gestão. Sua configuração, segundo Martín (2007, p. 4), *“constitui ferramenta acessível e pode permitir a deliberação sobre ações de preservação, conservação e mesmo de intervenções”*.

Na catalogação, as fichas, geralmente, são estruturadas em campos de identificação, informações administrativas e históricas do objeto. A identificação fornece dados e fotografia da obra, caracterização física, estilística, técnica e do estado de conservação. Os dados administrativos indicam a localização, propriedade e proteção por instrumentos públicos, e os dados históricos buscam identificar a historiografia do objeto no contexto de seu conhecimento e dos critérios de sua valoração social (IEPHA-MG, 2018) ².

No contexto de produção de inventário, encontramos o conceito de *“bem integrado”* ou *“arte integrada”*, que, segundo o IPHAN, surgiu no processo de desenvolvimento das ferramentas de tombamento e inventários dos bens da cultura material, a partir da década de 1980. Para aqueles objetos que *“estavam inseridos nas edificações ou monumentos tombados e que apresentavam valores artísticos ou históricos autônomos, ou seja, por si próprios, e que não eram objetos móveis nem tampouco exclusivamente elementos arquitetônicos”* (IPHAN, 2016), convencionou-se o emprego do termo *“bens integrados”*. De acordo com o IPHAN (2016), Bem Integrado (BI) consiste em *“tudo que fixado na arquitetura integra o monumento, sem que possa ser retirado sem dano ao imóvel ou criando lacuna. Dessa categoria participa toda a decoração interna de casas, fortes, palácios, museus, igrejas e conventos”*.

OSCAR NIEMEYER EM MINAS GERAIS

Os projetos e obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais marcaram o início de sua carreira e de seu protagonismo na arquitetura moderna tanto brasileira quanto mundial. A primeira edificação construída no estado foi o Grande Hotel de Ouro Preto, projetado em 1938 e inaugurado em 1940. Na primeira metade dos anos 40, a partir dos projetos que realiza para a Pampulha, em Belo Horizonte, Niemeyer aprofundou a sua relação com Juscelino Kubitschek, prefeito da cidade entre 1940 e 1945 (Macedo, 2002). Em um momento de pronunciadas mudanças políticas no país, a partir da instituição do Estado Novo em 1937 e de ações centralizadoras do governo, a idealização do Conjunto da Pampulha como polo de lazer e turismo *“mobilizou grandes nomes da arquitetura e das artes plásticas, consagrou definitivamente Niemeyer e Portinari como expoentes, respectivamente, da arquitetura e da pintura modernista brasileira”* (Simione, 2019, p. 7).

Com a inauguração da Pampulha em 1943, Juscelino buscou ratificar a imagem da nova capital como espaço cosmopolita, de lazer e turismo alinhado ao pensamento moderno, e de um novo estilo de vida. No conjunto, a igreja de São Francisco de Assis se destaca pela quantidade de tipologias empregadas nas artes visuais aplicadas. A intenção de criar um espaço exemplar engajado no discurso moderno é também identificada por Bahia (2011):

No discurso de Kubitschek, percebe-se o objetivo funcional que justifica a criação da Pampulha para fins de abastecimento,

lazer e turismo, e o entendimento de que a beleza deve ser considerada e relevante. A região reluz no discurso e na política urbana de Kubitschek com uma “dupla função utilitária e decorativa”, evidenciando a importância dada à arquitetura e à estética do empreendimento [...] (Bahia, 2011 p. 95).

A parceria do político com o arquiteto perdurou nos mandatos de Juscelino como governador do estado, entre os anos de 1951 a 1955, e, como presidente da República, entre 1956 a 1961. A propósito, são desse período a construção do Colégio Estadual Central e do Pampulha late Clube em Belo Horizonte, de escola em Diamantina, e de duas edificações em Cataguases – que receberam importantes obras de arte. A respeito dessa relação, Macedo (2008), identifica

De fato, as obras de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte sempre se destinaram ou a empreendimentos de membros da elite política e econômica da capital mineira – como é o caso da própria residência Lima Pádua – ou a empreendimentos públicos orquestrados sobretudo por Juscelino. Isto ocorreu não apenas em seu mandato como prefeito, de 1940 a 1945, mas também em seu mandato como governador, de 1950 a 1955 e, é claro, em sua passagem pela Presidência da República, na segunda metade dos anos 50, com Brasília (Macedo, 2008, p. 166).

INVENTÁRIOS DAS OBRAS DE ARTE NA ARQUITETURA DE OSCAR NIEMEYER EM MINAS GERAIS: 1940-1961

Além da documentação existente sobre bens já reconhecidos pelos tombamentos do IEPHA-MG, o órgão propôs, a partir de 2018, a ampliação, revisão e atualização de inventários existentes das obras do arquiteto em todo o estado. O objetivo foi estabelecer um panorama do legado do arquiteto, ou seja, “conhecer um pouco mais da dimensão que Oscar Niemeyer representou para Minas Gerais e o que sua arquitetura continua significando para o Estado” (IEPHA-MG, 2023, p. 21). Na mesma linha foi proposta a elaboração de fichas de inventário para as obras de arte projetadas e vinculadas às edificações. A iniciativa buscou conhecer e “compreender os artistas, artífices, paisagistas e tantas outras pessoas que colaboraram na composição da arquitetura modernista de Niemeyer em Minas Gerais” (IEPHA-MG, 2023, p. 21).

Ao contrário do grande volume de informação sobre as edificações de Oscar Niemeyer encontrado em organizações governamentais, documentos, inventários institucionais e documentação de imprensa produzida a seu respeito, os dados sobre as obras de arte são sucintos e aparecem, geralmente, como informações adicionais aos edifícios e seus espaços de forma muito genérica. O resultado informado na edição dos Cadernos do Patrimônio do IEPHA-MG intitulada *O modernismo de Oscar Niemeyer em Minas Gerais: inventário dos projetos e obras do arquiteto* (IEPHA-MG, 2023) reflete a quantidade desses projetos e obras. Nela, consta a identificação de 27 edificações ou estruturas arquitetônicas de autoria comprovada, ou atribuída a Niemeyer e 55 projetos em 13 municípios do estado. De autoria de artistas de renome nacional e

internacional, as respectivas obras de arte compreenderam 23 fichas categorizadas como Bens Móveis (BM) ou Bens Integrados (BI).

O recorte temporal delimitado para a produção do inventário das obras de arte foi de 1940 a 1961, período de intensa produção do arquiteto no estado, com a inserção de obras de arte e cujo encerramento coincide com o início da atuação de Niemeyer na construção de Brasília (Macedo, 2008). A seleção das obras para o inventário se deu dentro do recorte da sua projeção ou por fazer parte da obra no contexto da inauguração da edificação.

As fontes historiográficas consultadas para a produção das fichas foram coletadas a partir de pesquisa documental em diversos acervos: documentos históricos de posse do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e de proprietários; relatórios, inventários e processos de tombamento ou proteção em bibliotecas e centros de documentação de órgãos de patrimônio federal, estadual e municipal; teses, dissertações, monografias e artigos em bibliotecas e acervos de pesquisa e documentação; e jornais, revistas e livros em geral – totalizando mais de 400 fontes de referência (IEPHA-MG, 2023, p. 22).

No total, esse inventário do IEPHA-MG (2018) produziu 42 fichas individuais para cada uma das obras de arte, mesmo quando fazem parte de conjunto, como é o caso dos 14 quadros da Via-Sacra e as quatro placas de bronze do batistério da igreja de São Francisco de Assis na Pampulha. As obras se distribuem em dez edificações, nas cidades de Belo Horizonte, Cataguases e Diamantina, conforme a Tabela 1, abaixo. Das 23 obras de arte no estado, 18 estão na capital e cinco no interior.

Tabela 1 – Distribuição de obras de arte visual existentes nas edificações projetadas por Oscar Niemeyer em Minas Gerais

Cidade (MG)	Edificação	Obras/ Conjunto	Fichas
1. Belo Horizonte	1. Igreja de São Francisco de Assis	6	25
	2. Cassino (Museu de Arte da Pampulha)	3	3
	3. Iate Tênis Clube	2	2
	4. Casa de Juscelino Kubitschek (Museu Casa JK)	2	2
	5. Pampulha Iate Clube	2	2
	6. Edifício Sede do Banco Mineiro da Produção (FIEMG)	2	2
	7. Estadual Central (Escola Estadual Gov. Milton Campos)	1	1
2. Cataguases	8. Colégio Cataguases (Escola Estadual Francisco I. Peixoto)	2	2
	9. Residência de Francisco Inácio Peixoto	2	2
3. Diamantina	10. Escola Estadual Júlia Kubitschek	1	1

Fonte: Elaborada pelos autores (2024) a partir de dados do Inventário IEPHA-MG – Inventário BMI (2018)

Observação: Campo "Obras/Conjunto" indica a quantidade de obras por tipologia na edificação e o campo "Fichas" se relaciona à quantidade de fichas individuais, por obra.

Na Igreja de São Francisco de Assis, as obras de arte chamam a atenção desde a área externa, iniciando-se com a fachada posterior que é revestida com azulejos pintados com cenas da vida de São Francisco, criados por Cândido Portinari, com auxílio de um grupo de artistas, principalmente de São Paulo (FIGURA 1a). O revestimento nas fachadas laterais, por sua vez, é realizado em

mosaicos de pastilhas cerâmicas, com composição abstrata e autoria de Paulo Werneck (FIGURA 1b). No interior, o altar-mor apresenta o orago da igreja em pintura parietal também de Cândido Portinari (FIGURA 1c) e azulejos pintados pelo mesmo artista revestem e delimitam os demais espaços: guarda-corpo do coro, paredes do batistério e confessionário, supedâneos da nave e o púlpito na capela-mor (FIGURA 1e). O interior do batistério, deve-se destacar, é revestido por baixos-relevos em bronze de Alfredo Ceschiatti (FIGURA 1d). Por fim, Portinari também assina os 14 quadros da Via-Sacra, pintados sobre madeira e fixados nas paredes da nave (FIGURA 1f).

Figura 1 – Obras de arte na Igreja de São Francisco de Assis

Fonte: fotos e montagem de Yukie Noce Watanabe, 2024.

Legenda: **1a.** azulejos da fachada posterior, **1b.** mosaicos das fachadas laterais, **1c.** pintura do Altar, **1d.** baixo-relevo em bronze do batistério, **1e.** azulejos dos ambientes internos, **1f.** quadro da Via Sacra.

Nas obras da Pampulha, o antigo Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha, possui em seu jardim a escultura em bronze originariamente planejada para o prédio e tendo como autor August Zamoyski (FIGURA 2b). Posteriormente foram incorporadas ao acervo duas esculturas, uma em pedra, de Alfredo Ceschiatti (FIGURA 2c), destinada ao Golf Clube, e uma em bronze, de José Pedrosa (FIGURA 2a), destinada à Casa do Baile.

Já o late Tênis Clube possui, mesmo que deslocadas do local original, duas pinturas de grande porte projetadas para marcar espaços internos, uma têmpera sobre madeira de Portinari (FIGURA 2d) e uma tela de Roberto Burle-Marx (FIGURA 2e).

A casa de veraneio de Juscelino Kubitschek, contratada para seu uso particular e para servir como modelo de construção residencial e estimular a ocupação dos loteamentos na região (PBH, 2021, p.8), possui pequeno painel de azulejos pintados por Alfredo Volpi e Mário Zanini com temática figurativa (FIGURA 2f), bem como um mosaico de Paulo Werneck no jardim interno, abstrato (FIGURA 2g). A casa atualmente abriga o Museu Casa JK, gerido pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Quanto ao Pampulha late Clube, ele contratou, em 1961, duas grandes pinturas de Portinari para compor os ambientes internos da edificação. Um painel de azulejos de temática abstrata, hoje em área externa (FIGURA 3d), e uma pintura à óleo sobre madeira, figurativa, migrada para a sede administrativa do clube (FIGURA 3e).

Figura 2 – Obras de arte no conjunto arquitetônico da Pampulha

Fonte: fotos e montagem de Yukie Noce Watanabe, 2024.

Legenda: Cassino: **2a.** escultura em bronze, **2b.** escultura em bronze, **2c.** escultura em pedra
late Tênis Clube: **2d.** Pintura sobre madeira, **2e.** pintura sobre tela
Casa de Juscelino Kubitschek: **2f.** pintura em azulejos, **2g.** mosaico em pastilha cerâmica.

Em Belo Horizonte, o Colégio Estadual Central (1957) recebeu uma escultura de mulher, em pedra, de autoria de Alfredo Ceschiatti, posicionada na entrada do auditório (FIGURA 3a), ao passo que o prédio do antigo Banco Mineiro de Produção³ (1959) acolheu dois painéis de pinturas figurativas, um de autoria de Di Cavalcanti, em óleo sobre tela (FIGURA 3b), e outro de Carybé, em óleo sobre tela colada em madeira, hoje acomodados no Museu Mineiro, em Belo Horizonte (FIGURA 3c). Também data desse período, a notória pintura abstrata em óleo sobre tela produzida por Di Cavalcanti para a Escola Estadual Júlia Kubitschek (1954) em Diamantina, cidade natal do então governador (FIGURA 4e).

Figura 3 – Obras de arte no Colégio Estadual Central (atual E. E. Governador Milton Campos), na antiga sede do Banco Mineiro da Produção/BEMGE (atual FIEMG) e no Pampulha late Clube

Fonte: fotos e montagem de Yukie Noce Watanabe, 2024.

Legenda: Colégio Estadual Central: **3a.** escultura em pedra
Banco Mineiro da Produção: **3b.** pintura sobre tela, **3c.** pintura sobre tela colada em madeira
Pampulha late Clube: **3d.** painel de azulejos pintados, **3e.** pintura sobre madeira

Desde 1920, a cidade de Cataguases sinalizava sua vocação cultural, com a instalação do cinema de Humberto Mauro e a produção literária modernista da Revista Verde. A partir de 1930, tornou-se referência e objeto de divulgação em revistas especializadas da área de arte e arquitetura por meio do fomento de seu patrono, o industrial Francisco Inácio Peixoto, também escritor e intelectual. Como apontou Araújo, em 1952:

Cataguases é um caso curioso de pequena cidade, com apenas 20 mil habitantes, que pode se gabar de ter um grande número de projetos arquitetônicos modernos: casas de Aldary Toledo, Francisco Bolonha, Edgar Guimarães do Vale e Oscar Niemeyer, um hotel de Aldary Toledo e Gilberto Lyra, uma escola de Oscar Niemeyer, entre outros (Araújo, 1952, p. 82).

Lá, Niemeyer foi contratado inicialmente para a construção da residência do industrial, onde foram colocadas duas esculturas, uma apresentando duas mulheres em pedra, de José Pedrosa (FIGURA 4c) e outra, de forma feminina e também em pedra, de Jan Zach (FIGURA 4d). A amizade gerou frutos, sendo retomada na construção do Colégio de Cataguases, que possui um mosaico abstrato em pastilhas cerâmicas, de Paulo Werneck (FIGURA 4a), uma escultura antropomorfa em pedra, de Jan Zach (FIGURA 4b) – e que também abrigou o extraordinário painel Tiradentes, de Portinari. Esse painel, consistindo de três grandes telas justapostas e datado de 1949, foi vendido ao Governo do Estado de São Paulo em 1975, o que motivou fortes críticas e ressentimentos pela brutal ruptura com seu local de origem e história e, desde 1989, encontra-se em exposição no Memorial da América Latina.

Figura 4 – Obras de arte nas cidades de Cataguases e Diamantina em MG

Fonte: fotos e montagem de Yukie Noce Watanabe, 2024.

Legenda: Colégio de Cataguases: **4a.** mosaico em pastilha cerâmica, **4b.** escultura em pedra.
Residência de Francisco Inácio Peixoto: **4c.** escultura em pedra, **4d.** escultura em pedra.
Escola Estadual Júlia Kubitschek: **4e.** pintura sobre madeira.

As obras se apresentam em dois grupos no interior das edificações, bidimensionais na forma de pinturas em painéis ou mosaico, e as tridimensionais na forma de esculturas posicionadas nos jardins ou áreas externas. Dentre esses,

nove painéis são bens integrados, ou seja, dependem da estrutura em alvenaria para sua sustentação, e 14, apesar de grandes dimensões ou de serem fixados, apresentam certa autonomia e são considerados móveis (BM). Eles se dividem nas tipologias designadas na figura 5. As técnicas e materiais são: pintura sobre alvenaria, azulejos, madeira⁴ ou tela; escultura em bronze ou pedra e mosaico em pastilha cerâmica.

Figura 5 – Relação entre tipologias e materiais e quantidade nas obras de arte

Fonte: montagem de Yukie Noce Watanabe, a partir das fichas de inventário do IEPHA-MG (2018).

Obras de arte visual nas edificações de Oscar Niemeyer em MG
Tipologia/Material x Quantidade

A materialização do cenário urbano pensado por Niemeyer, pela observação dos desenhos de seus projetos, dá-se na relação entre paisagismo, edificações e esculturas, onde os jardins foram, na sua maioria, planejados pelo paisagista Burle-Marx. No conjunto apresentado na Figura 5 foram identificadas sete esculturas de vulto, em forma de figuras humanas, planejadas para estarem nos jardins dos respectivos edifícios, sendo duas em bronze e cinco em pedra. Quatro placas em baixo relevo revestem a parede do batistério da igreja com passagens da vida de Adão e Eva. Os mosaicos, de temática abstrata, elaborados em pastilhas cerâmicas, se adaptam à parede que os recebe. Eles são encontrados nas fachadas laterais da igreja de São Francisco, em muro do pátio interno da casa de Juscelino Kubitschek, na Pampulha e no painel frontal da entrada do Colégio Cataguases. Outra tipologia comum naquele período, os azulejos pintados aparecem em abundância na igreja e, em menores dimensões, na varanda da casa de Juscelino. As pinturas a pincel foram elaboradas tendo como suporte placas de madeira, tela, e uma executada sobre parede, sendo na maioria de grandes dimensões. Foram usadas para marcar a importância do local que as abrigavam, entradas ou salões principais. Como temática apresentam cenas históricas ou cotidianas, e interpretadas sob as variações de abordagem da estética moderna.

No que diz respeito à gestão e propriedade das edificações e obras de arte, foram estabelecidas parcerias entre esferas do poder público e, também, parcerias público-privadas que envolveram trocas de propriedade, além de diversas propostas de utilização pela sociedade. Partes dessas informações são

relatadas nos processos de tombamento do IPHAN (1997), do IEPHA-MG (1984) e da Prefeitura de Belo Horizonte (2003), e quando a igreja de São Francisco foi doada à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, o late Tênis Clube foi privatizado, a casa de veraneio de Juscelino adquirida pela prefeitura e convertida em museu, o prédio do antigo Banco Mineiro da Produção passou a ser administrado pela Fundação João Pinheiro, e o Colégio de Cataguases foi doado ao governo do estado (IEPHA-MG, 2018).

A importância do conhecimento das coleções de arte moderna e, também, de sua proteção fica constatada a partir da ampliação e aprofundamento das informações identificadas por meio de inventários (IEPHA-MG, 2018). Exemplo de importância é observado no que é citado por Palma (2009, p. 17-18), sobre o tombamento, pelo IPHAN, das coleções de arte modernista dos Museus de Arte Moderna e Contemporânea de São Paulo. A saber:

Se o modernismo possui uma produção hegemônica, possui também aquela que muitas vezes é colocada à margem, mas que contribui ricamente para compreender a significação desse Movimento em outros estados brasileiros. [...] A observação, mesmo que superficial desse acervo (arte moderna) demonstra a importância de um maior estudo quanto aos acervos fora do estado de São Paulo, pois muitos dos artistas aclamados num modernismo externo as fronteiras paulistas, trazem informações importantes para se discutir o tombamento dessas obras no Brasil (Palma, 2009, p. 17-18).

Por fim, a busca do conhecimento sobre o patrimônio cultural, com a utilização da ferramenta de inventário, permitiu identificar pesquisas ainda não sistematizadas, bem como a possibilidade de visitação a conteúdos anteriormente produzidos e, a partir deles, a construção de documentos revisados, ampliados e atualizados. A propósito, o entendimento da relevância dessa ferramenta é explicado por Motta *et al.* (2016), ao afirmar que:

Entendemos, hoje, a importância dos inventários como processos que valorizam a produção e o acesso à informação, para fundamentar e viabilizar as novas concepções de bens culturais como patrimônio, tendo por base critérios e procedimentos que permitam compartilhar o saber, refletindo o movimento da sociedade e fidelidade ao texto constitucional em prol da democratização dos processos de seleção e construção do patrimônio cultural (Motta *et al.*, 2016, p.33).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação das obras de arte em edificações projetadas por Oscar Niemeyer, em Minas Gerais, possibilita seu entendimento como conjunto de obras integradas à arquitetura – e, mesmo, à cidade – e demonstra a relevância dessas obras no processo de criação do arquiteto e na história da arquitetura moderna no Brasil e no exterior. Também, isso evidencia essas obras como representantes materiais de sua época e do aspecto particular de sua

manifestação, fruto da relação entre a arte, a arquitetura e os espaços onde se inserem.

O conjunto das obras do arquiteto possui representatividade mundial e as obras de arte, em sua autonomia, também são citadas. Entretanto, os conteúdos levantados sobre as obras vinculadas às edificações, tanto pelos órgãos de proteção do patrimônio quanto por publicações em geral, permitem observar que a pesquisa sobre a relação entre a arte e a arquitetura moderna em Minas Gerais ainda constitui um campo a ser devidamente identificado, documentado, analisado e divulgado.

Nesse sentido, o inventário produzido pelo IEPHA-MG, em 2018, sobre as obras de arte associadas à arquitetura de Oscar Niemeyer em Minas Gerais possibilitou a coleta e organização de dados sobre mais da metade das obras de arte desse conjunto – que nunca haviam sido inventariadas isoladamente por órgãos do patrimônio. Isso possibilitou, dentre muitos avanços, a já citada ampliação dos dados sobre as obras de arte integradas ou associadas à igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Nele, os bens foram pesquisados, de forma detalhada, em seus aspectos históricos, formais e atualizando dados acerca de seu estado de conservação. Outro aspecto significativo de ampliação da pesquisa foi a maior diversidade de fontes pesquisadas (revistas, jornais, documentos, relatórios, livros e pesquisas acadêmicas), facilitada pela informatização e pela melhor organização, difusão e acessibilidade de bancos de dados públicos.

O inventário como elemento fundamental à gestão do patrimônio tem sido cada vez mais reconhecido e empregado. Ele tem como características a versatilidade e a autonomia na forma e conteúdo pelo seu elaborador, onde a responsabilidade de seu conteúdo fica a cargo de quem o elabora, o que exemplifica as diferentes formas e abordagens encontradas na sua produção.

Assim, a utilização dessa ferramenta, mesmo quando trata de bens já protegidos por instrumentos de tombamento ou do próprio inventário, pode ser ampliada, atualizada e reeditada com foco em maior conhecimento, na revisão dos critérios de valorização e na proposta de difusão a partir de dados fundamentados. Como conclusão, o inventário deve sempre integrar, de forma acessível, a rede de conhecimento, valorização e gestão dos objetos da cultura e do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Decreto Legislativo nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. **Diário Oficial da União**, 6 dez. 1937, p. 24056. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 01 maio 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 maio 2024.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: UNESP; Estação Liberdade, 2001.

COSTA, Eduardo Augusto. **Brazil Builds' e a construção de um moderno, na arquitetura brasileira**. 2009. 281 p. Dissertação (Mestrado em História) - Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

FMC - Fundação Municipal de Cultura. **Inventário de bens móveis e integrados da Igreja de São Francisco de Assis**. Belo Horizonte: FMC; PBH; APCBH, 2003.

FMC - Fundação Municipal de Cultura. **Dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha**. 2014. Belo Horizonte (MG). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/820>. Acesso em: 01 mai. 2024.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

IEPHA-MG - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. **Inventário dos Projetos e Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer em Minas Gerais**. Gerência de Identificação e Pesquisa da Diretoria de Proteção e Memória do IEPHA. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 2018.

IEPHA-MG - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O modernismo de Oscar Niemeyer em Minas Gerais: inventário dos projetos e obras do arquiteto. **Cadernos do Patrimônio**. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 2023. (Coleção Cadernos do Patrimônio, s.n.).

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Conjunto Moderno da Pampulha - Belo Horizonte (MG)**, c2016. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/820>. Acesso em: 01 maio 2024.

LIGA DAS NAÇÕES. Serviço Internacional de Museus. I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos. **Carta de Atenas sobre o restauro de monumentos**. Atenas, 30 out. 1931. Disponível em: <https://www.icomos.pt/images/pdfs/2021/3Carta%20de%20Atenas%20restauro%20monumentos%201931.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2024.

MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2008.

MIRANDA, Marcos Paulo Souza. **Tutela do patrimônio cultural brasileiro: doutrina, jurisprudência, legislação**. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria Beatriz. Inventário. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (org.). **Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural**. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016.

PALMA, Vivian Braga dos Santos. A Preservação do Patrimônio Artístico: um percurso pelos bens móveis tombados do Modernismo Brasileiro. **Revista Digital do LAV**, v. 2, n. 2, mar. 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337027034008>. Acesso em: 01 maio 2024.

PBH - Prefeitura de Belo Horizonte. **Plano Museológico Museu Casa Kubitschek 2021 – 2025**. Belo Horizonte: PBH, FMC, 2021. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fundacao-municipal-de-cultura/2021/2021.05.18-plano-museologico-mck-2021_divulgacao.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

PUCMINAS - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. **Inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte: Igreja de São Francisco de Assis - Pampulha**. Belo Horizonte: PUCMINAS, 2003.

ROSA, Rafael Brener da. **Arquitetura, a síntese das artes**: um olhar sobre os pontos de contato entre arte e arte moderna brasileira. 2005. 176 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Modernismo brasileiro: entre a consagração e a contestação. **Perspective**, n. 2, 2013. Disponível em: <http://journals.openedition.org/perspective/5539>. Acesso em: 10 out. 2023.

THOMPSON, Analucia. A composição do Dicionário. In: RESENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia. **Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural**. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN, 2014. Disponível em: <https://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1028>. Acesso em: 15 out. 2023.

TOFANI, Frederico de Paula. Teorias e práticas contemporâneas de restauração, reabilitação e requalificação do patrimônio cultural edificado: uma experiência de ensino de pós-graduação interdisciplinar. **Fórum Patrimônio**, Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 1-25, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/forumpatrimo/article/view/34374>. Acesso em: 10 jul. 2024

NOTAS

¹ Produzida no âmbito do primeiro Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, promovido pelo Serviço Internacional de Museus, da Liga das Nações, em Atenas, Grécia, de 21 a 30 de outubro de 1931..

² O Inventário dos Projetos e Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer em Minas Gerais foi elaborado pela Gerência de Identificação e Pesquisa (GIP) da Diretoria de Proteção e Memória (DPM) do IEPHA. As fichas produzidas para os Bens Móveis e Integrados (BMI), bem como as fichas para as edificações e projetos arquitetônicos foram realizadas no ano de 2018 em forma de arquivo digital, disponível junto ao órgão responsável.

³ O Banco Mineiro da Produção foi criado em 1937 funcionando no prédio com essa identificação até sua fusão com o Banco Hipotecário e Agrícola no ano de 1967 que resultou no Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE). O BEMGE foi adquirido na sua privatização, em 1998, pelo Banco Itaú. O prédio atualmente pertence à Fundação João Pinheiro e é ocupado, desde 2016, pelo Espaço do conhecimento P7 Criativo, estabelecido em parceria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas), Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Fundação João Pinheiro e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes).

⁴ No conjunto de obras pictóricas, a Via-Sacra se diferencia por ser quadro de pequenas dimensões, realizados sobre placas de madeira que são fixadas nas paredes laterais da nave da igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha.